

ANALISIS DAMPAK DIGITALISASI LAYANAN PERPUSTAKAAN TERHADAP PENGEMBANGAN STRATEGI SI/TI DI PUSDA KABUPATEN SUMEDANG

Wendi Feriyanda
230660221026 VI A Sistem Informasi
Universitas Sebelas April
230660221026@student.unsap.ac.id

ABSTRAK

Digitalisasi layanan pemerintahan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan e-government yang efektif dan efisien. Perpustakaan Umum Daerah (PUSDA) Kabupaten Sumedang sebagai salah satu unit layanan publik pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai sistem informasi dalam mendukung operasional dan pelayanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi layanan perpustakaan terhadap pengembangan strategi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) di PUSDA Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUSDA telah mengimplementasikan tiga sistem informasi utama, yaitu INLISLite yang terintegrasi langsung dengan jaringan INLIS Nasional Perpustakaan, SIPERLA yang sedang dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Sumedang, dan aplikasi I-Sumedang untuk layanan buku digital. Digitalisasi ini memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi layanan dan kemudahan akses, terbukti dari rata-rata 200 pengunjung per hari. Namun demikian, masih terdapat kendala signifikan berupa keterbatasan SDM pustakawan, jaringan internet yang tidak stabil, dan fasilitas infrastruktur yang belum optimal. Berdasarkan analisis SWOT dan pemetaan McFarlan Strategic Grid, strategi pengembangan SI/TI diprioritaskan pada penyelesaian SIPERLA, peningkatan infrastruktur jaringan, dan penguatan kapasitas SDM pustakawan.

Kata Kunci: Digitalisasi, E-Government, Strategi SI/TI, Perpustakaan Digital, INLISLite, SIPERLA

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu agenda strategis nasional yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini mendorong seluruh instansi pemerintah, termasuk dinas-dinas di tingkat kabupaten/kota, untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Perpustakaan daerah sebagai salah satu lembaga layanan publik yang langsung berinteraksi dengan masyarakat turut menghadapi tuntutan digitalisasi yang semakin besar. Di era Society 5.0, perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat informasi digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Perkembangan ini sejalan dengan kebijakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang mendorong seluruh perpustakaan daerah untuk mengadopsi sistem otomasi perpustakaan terintegrasi.

Perpustakaan Umum Daerah (PUSDA) Kabupaten Sumedang, yang dikelola oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan, merupakan salah satu unit layanan publik yang telah berupaya mengimplementasikan digitalisasi dalam layanannya. Namun, seperti halnya instansi pemerintah daerah lainnya, PUSDA menghadapi berbagai tantangan dalam proses transformasi digital, mulai dari keterbatasan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, hingga tantangan eksternal berupa rendahnya minat baca masyarakat akibat perkembangan penggunaan gadget.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana dampak digitalisasi layanan perpustakaan mempengaruhi pengembangan strategi SI/TI di PUSDA Kabupaten Sumedang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi strategis berbasis analisis SWOT dan kerangka Ward and Peppard (2002).

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 E-Government dan Digitalisasi Layanan Publik

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Menurut kajian yang dilakukan oleh Sisilianingsih et al. (2023), digitalisasi pelayanan publik pemerintah di era pandemi menunjukkan bahwa faktor pendorong keberhasilan meliputi profesionalisme, inovasi

layanan, dan kemampuan SDM. Sementara itu, hambatan utama berupa kurangnya koordinasi antar divisi dan budaya yang menolak perubahan turut menjadi temuan penting.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Transformasi Digital Pelayanan Publik di Kabupaten Bima (2024) menunjukkan bahwa perluasan akses internet dan peningkatan literasi digital menjadi kunci mewujudkan e-government yang inklusif. Penelitian tersebut menganalisis data 2020–2023 dan menemukan bahwa ketimpangan infrastruktur antara perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan krusial.

2.2 Digitalisasi Perpustakaan dan Sistem Otomasi

Implementasi sistem otomasi perpustakaan merupakan bagian integral dari transformasi digital layanan publik. Zulhalim et al. (2019) mendokumentasikan bahwa implementasi INLISLite Versi 3 pada perpustakaan memberikan dampak positif bagi pustakawan dan pemustaka dalam mengelola, mengakses, dan memperoleh sumber informasi. Proses implementasi meliputi tahapan persiapan, bimbingan teknis, instalasi, dan penanganan kendala teknis.

Studi implementasi INLISLite di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat (JSPG, 2022) menunjukkan bahwa meskipun sistem telah berjalan efektif, hambatan utama tetap pada keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi. Temuan ini relevan dengan kondisi yang ditemukan di PUSDA Kabupaten Sumedang.

Kajian yang lebih luas tentang implementasi dan prospek digitalisasi perpustakaan umum Indonesia (Librarium, 2024) mengungkapkan bahwa digitalisasi akan memungkinkan akses informasi yang lebih luas, namun terhambat oleh keterbatasan infrastruktur internet, biaya digitalisasi, dan kompetensi SDM pustakawan.

2.3 Strategi SI/TI dengan Kerangka Ward and Peppard

Kerangka Ward and Peppard (2002) merupakan metodologi perencanaan strategis SI/TI yang banyak digunakan pada instansi pemerintah. Wirawan dan Manuputty (2021) mengaplikasikan kerangka ini pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Salatiga dengan pendekatan kualitatif. Tahapan meliputi analisis lingkungan bisnis internal-eksternal menggunakan SWOT dan CSF, menghasilkan rencana strategis SI/TI dan blueprint yang dijadikan acuan pengembangan.

McFarlan Strategic Grid sebagai bagian dari kerangka Ward and Peppard membantu mengklasifikasikan sistem informasi ke dalam empat kuadran: Strategic, High Potential, Key

Operational, dan Support. Klasifikasi ini penting untuk menentukan prioritas investasi SI/TI sesuai kontribusinya terhadap tujuan organisasi (Destyarini & Tanaamah, 2021).

2.4 Perpustakaan Digital dan Literasi Informasi

Perpustakaan digital memainkan peran strategis dalam pengembangan literasi informasi melalui akses tak terbatas ke sumber terpercaya dan program literasi terintegrasi. Kajian terbaru (Triwikrama, 2025) menunjukkan bahwa implementasi perpustakaan digital di Indonesia masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur internet pedesaan, kompetensi SDM pustakawan, biaya digitalisasi, serta regulasi hak cipta. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan mencakup pelatihan pustakawan intensif dan pengembangan konsorsium nasional.

Digitalisasi perpustakaan sebagai strategi penerapan SPBE di Kota Bandung (Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2025) menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SPBE tidak hanya diukur dari penggunaan teknologi untuk digitalisasi administrasi, melainkan dari sejauh mana inovasi digital mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya peningkatan kualitas layanan publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fenomena secara mendalam tanpa manipulasi variabel. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman kondisi nyata di lapangan, proses implementasi sistem informasi, dan dampaknya terhadap pengembangan strategi SI/TI.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, dengan fokus observasi pada Bidang Perpustakaan (PUSDA). Observasi lapangan dilaksanakan pada tahun 2026.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- Observasi langsung — pengamatan terhadap kondisi fisik, infrastruktur, dan operasional sistem informasi perpustakaan.

- Wawancara — dilakukan kepada petugas perpustakaan terkait penggunaan sistem, kendala yang dihadapi, dan rencana pengembangan.
- Dokumentasi — pengumpulan data tertulis berupa data statistik kunjungan, spesifikasi sistem yang digunakan, dan program kerja perpustakaan.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan data mentah hasil observasi; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel SWOT, dan pemetaan McFarlan Strategic Grid; serta (3) penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan antara temuan lapangan dengan teori dan kajian literatur.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil observasi langsung, keterangan narasumber, dan dokumentasi tertulis untuk memastikan konsistensi dan keabsahan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Kondisi SI/TI PUSDA Kabupaten Sumedang

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang, yaitu Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pembinaan dan Pengembangan. Bidang Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan didukung oleh 2 pustakawan aktif (dari 3 formasi yang tersedia, 1 sudah pensiun) serta 13 tenaga fungsional umum dengan tupoksi masing-masing, meliputi admin sistem, petugas sirkulasi, pengelola koleksi, pengelola TI, dan petugas perpustakaan keliling.

PUSDA mengoperasikan tiga sistem informasi utama yang mendukung pelayanan masyarakat:

- INLISLite — sistem otomasi perpustakaan dari Perpustakaan Nasional RI, digunakan untuk pendataan buku, katalogisasi, sirkulasi peminjaman dan pengembalian, keanggotaan, serta statistik kunjungan. Sistem ini telah terintegrasi langsung dengan jaringan INLIS Nasional Perpustakaan Nasional, sehingga koleksi PUSDA dapat terhubung ke sistem perpustakaan nasional.
- SIPERLA (Sistem Pelayanan Perpustakaan dan Arsip) — sistem yang sedang dikembangkan bersama Diskominfo Kabupaten Sumedang, berfungsi untuk pendaftaran anggota, pendaftaran kunjungan kelompok, dan permintaan layanan perpustakaan keliling. Sistem ini ditargetkan selesai pada tahun 2026–2027.

- I-Sumedang — aplikasi buku digital untuk masyarakat Sumedang yang tersedia di Play Store (Android), namun belum tersedia untuk platform iOS.

Rata-rata kunjungan harian mencapai 200 pengunjung per hari, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perpustakaan meskipun di tengah tantangan rendahnya minat baca.

4.2 Dampak Digitalisasi terhadap Layanan Perpustakaan

Digitalisasi yang telah diimplementasikan PUSDA memberikan dampak nyata terhadap kualitas dan efisiensi layanan. INLISLite yang terintegrasi dengan INLIS Nasional memungkinkan standarisasi katalog koleksi perpustakaan secara nasional, mempermudah penelusuran informasi (OPAC), serta menghasilkan laporan statistik yang akurat dan otomatis.

Layanan WiFi yang dipisahkan antara jaringan pegawai dan pengunjung membantu menjaga stabilitas sistem internal sekaligus memberikan akses internet gratis bagi masyarakat. Program pojok baca, perpustakaan keliling, dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Kemenag, dan KCD Jabar memperluas jangkauan layanan hingga ke sekolah-sekolah dan komunitas di daerah terpencil.

Secara keseluruhan, digitalisasi telah membantu PUSDA meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah pencatatan dan pelaporan, serta memperluas aksesibilitas layanan. Hal ini sejalan dengan temuan Sisilianingsih et al. (2023) bahwa inovasi layanan publik berbasis teknologi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

4.3 Analisis Kendala dan Tantangan

Meskipun digitalisasi telah berjalan, PUSDA masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius:

- Keterbatasan SDM: hanya 2 pustakawan aktif untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Sumedang, jauh dari ideal. Kondisi ini berpotensi menghambat pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi.
- Infrastruktur komputer tidak optimal: dari 8 unit PC publik di ruang multimedia, 3 unit mengalami kerusakan/masalah UPS, sehingga hanya 5 unit yang dapat dioperasikan.

- Jaringan internet tidak stabil: gangguan jaringan menjadi hambatan utama pelayanan digital dan akses sistem, terutama saat kunjungan tinggi.
- Keterbatasan fasilitas: belum tersedia ruang auditorium, ruang diskusi, dan ruang laktasi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan literasi dan kenyamanan pengunjung.
- Tantangan eksternal: rendahnya minat baca masyarakat akibat dominasi penggunaan gadget dan konten digital menjadi tantangan yang sulit diatasi hanya dengan sistem SI/TI.

Temuan ini sejalan dengan kajian Librarium (2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan infrastruktur internet dan kompetensi SDM pustakawan merupakan hambatan umum digitalisasi perpustakaan umum di Indonesia.

4.4 Analisis SWOT

Berdasarkan data observasi, analisis SWOT PUSDA Kabupaten Sumedang dapat dipetakan sebagai berikut:

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none"> • Sistem INLISLite terintegrasi langsung dengan jaringan Perpustnas (INLIS Nasional) • Tiga sistem SI aktif: INLISLite, SIPERLA, I-Sumedang • WiFi gratis tersedia untuk pengunjung • Layanan perpustakaan keliling menjangkau desa terpencil • Kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Kemenag, dan KCD Jabar • Rata-rata 200 pengunjung per hari • Program Saransahud dan pojok baca aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya 2 pustakawan aktif dari 3 yang seharusnya • 3 dari 8 unit PC publik rusak (UPS bermasalah) • Jaringan internet sering lambat dan tidak stabil • I-Sumedang belum tersedia untuk iOS • SIPERLA masih dalam pengembangan (2026–2027) • Belum ada ruang auditorium, diskusi, dan laktasi • INLISLite masih berbasis localhost (internal)
OPPORTUNITIES (Peluang)	THREATS (Ancaman)
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kebijakan SPBE Perpres No. 95/2018 • Perkembangan teknologi mobile dan aplikasi digital • Potensi integrasi SIPERLA dengan sistem pemda • Pertumbuhan ekosistem e-government di Jabar • Peluang pengembangan I-Sumedang ke platform iOS • Kolaborasi dengan komunitas TBM 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya minat baca masyarakat akibat penggunaan gadget • Tingkat literasi digital masyarakat Jabar masih rendah • Ketergantungan pada anggaran pemerintah daerah • Perkembangan teknologi yang bergerak lebih cepat dari SDM

- Persaingan dengan platform konten digital (YouTube, TikTok)

4.5 Pemetaan McFarlan Strategic Grid

Untuk menentukan prioritas pengembangan SI/TI, sistem informasi PUSDA dipetakan menggunakan McFarlan Strategic Grid (Ward & Peppard, 2002):

STRATEGIC	HIGH POTENTIAL
SIPERLA — sistem layanan terintegrasi yang menjadi prioritas pengembangan 2026–2027, berdampak langsung pada aksesibilitas layanan publik.	I-Sumedang versi iOS — pengembangan ke platform iOS untuk memperluas jangkauan pengguna mobile.
KEY OPERATIONAL	SUPPORT
INLISLite — sistem inti perpustakaan yang terintegrasi dengan jaringan INLIS Nasional Perpunas. Mengelola katalogisasi, sirkulasi, keanggotaan, dan statistik kunjungan.	Jaringan WiFi pengunjung, jaringan internal pegawai, sistem administrasi umum.

Berdasarkan pemetaan ini, SIPERLA berada pada kuadran Strategic karena memiliki potensi dampak besar terhadap transformasi layanan publik. INLISLite masuk kuadran Key Operational karena merupakan tulang punggung operasional harian perpustakaan. I-Sumedang iOS berada di kuadran High Potential, sementara infrastruktur jaringan dasar masuk kategori Support.

4.6 Strategi Pengembangan SI/TI

Berdasarkan analisis SWOT, pemetaan McFarlan, dan kerangka Ward and Peppard, strategi pengembangan SI/TI PUSDA Kabupaten Sumedang dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, percepatan penyelesaian SIPERLA sebagai prioritas utama. Sistem ini berada pada kuadran Strategic sehingga penyelesaiannya pada 2026–2027 harus mendapat dukungan anggaran dan SDM yang memadai. Integrasi SIPERLA dengan sistem layanan penda dapat memperkuat ekosistem e-government Kabupaten Sumedang.

Kedua, peningkatan infrastruktur jaringan internet. Ketidakstabilan jaringan merupakan kendala lintas sistem yang menghambat seluruh layanan digital. Diperlukan peningkatan bandwidth dan pertimbangan untuk memasang jalur internet redundan (backup connection) guna menjamin ketersediaan layanan.

Ketiga, optimalisasi infrastruktur perangkat keras. Perbaikan 3 unit PC yang rusak dan pengadaan UPS yang berfungsi harus menjadi prioritas dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.

Keempat, pengembangan kapasitas SDM. Pelatihan berkala bagi pustakawan dan tenaga fungsional dalam penggunaan dan pemeliharaan sistem informasi perpustakaan perlu diintegrasikan dalam program pengembangan SDM dinas.

Kelima, pengembangan I-Sumedang ke platform iOS. Perluasan ke platform iOS akan menjangkau segmen pengguna yang lebih luas dan memperkuat posisi PUSDA sebagai penyedia layanan informasi digital bagi seluruh masyarakat Sumedang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PUSDA Kabupaten Sumedang telah menunjukkan komitmen yang nyata dalam mengimplementasikan digitalisasi layanan perpustakaan. Tiga sistem informasi utama — INLISLite (terintegrasi dengan INLIS Nasional), SIPERLA, dan I-Sumedang — telah memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi operasional, standardisasi katalog nasional, dan perluasan akses layanan. Rata-rata kunjungan 200 orang per hari mencerminkan tingginya pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat.

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara kapasitas sistem yang tersedia dengan infrastruktur dan SDM yang mendukungnya. Keterbatasan pustakawan aktif, kerusakan perangkat komputer, ketidakstabilan jaringan internet, serta belum selesainya SIPERLA menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi.

Berdasarkan analisis SWOT dan pemetaan McFarlan Strategic Grid dengan kerangka Ward and Peppard, strategi pengembangan SI/TI diprioritaskan pada penyelesaian SIPERLA sebagai sistem strategis, peningkatan infrastruktur jaringan dan perangkat keras, penguatan kapasitas SDM, serta perluasan I-Sumedang ke platform iOS.

Penelitian ini merekomendasikan agar pihak PUSDA dan Diskominfo Kabupaten Sumedang membangun roadmap digital yang terintegrasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) dinas, sehingga pengembangan SI/TI dapat berjalan selaras dengan tujuan strategis organisasi dan kebijakan SPBE nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1	Wirawan, A., & Manuputty, A. D. (2021). Perencanaan Strategis Sistem Informasi Menggunakan Ward And Pepper (Studi Kasus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Salatiga). <i>JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)</i> , 8(3), 1147-1157. https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i3.1056
2	Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi INLISLITE (Integrated Library System) Pada Kegiatan Penginputan Data Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. (2022). <i>Journal of Social Politics and Governance (JSPG)</i> , 4(2), 128-141. https://doi.org/10.24076/jspg.v4i2.931
3	Zulhalim, Sulistyanto, A., & Sianipar, A. Z. (2019). Implementasi Aplikasi Sistem Otomasi Perpustakaan Terintegrasi Menggunakan Inlislite Versi 3 Pada Perpustakaan STMIK Jayakarta. <i>JISAMAR</i> , 3(4), 1-9. https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/114
4	Digitalisasi Perpustakaan Sebagai Strategi Penerapan SPBE: Inovasi, Tantangan, dan Dampaknya Terhadap Literasi Masyarakat Kota Bandung. (2025). <i>Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran</i> . https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/53893
5	Implementasi dan Prospek Pengembangan Digitalisasi Pada Perpustakaan Umum di Indonesia. (2024). <i>Librarium: Library and Information Science Journal</i> . https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/librarium/article/view/683
6	Analisis Faktor Transformasi Digital Pelayanan Publik Pemerintah Di Era Pandemi. (2023). <i>Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer</i> , 10(4), 883-892. https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/7059
7	Transformasi Digital Pelayanan Publik: Tantangan dan Prospek dalam Implementasi E-Government. (2024). <i>Jurnal Ilmiah Administrasi Publik</i> . https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/download/1468/1282
8	Perencanaan Strategis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Menggunakan Metode Ward and Peppard. (2024). <i>Sebatik</i> . https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/1934
9	Peran E-Government Dalam Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik. (2025). <i>Jurnal Ilmiah Administrasi & Sosial, Universitas Veteran Bangun Nusantara</i> . https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/8431/5940
10	Peran Perpustakaan Digital dalam Pengembangan Literasi Informasi: Kajian Literatur. (2025). <i>Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial</i> . https://cibinstitute.id/index.php/triwikrama/article/view/5458